

BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARIDA KREATIV FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Nurjanova Rayxon

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029728>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak tarbiyachilarda kreativlik sifatlarini shakllantirish ehtiyojining vujudga kelishi, uning ijtimoiy buyurtmaga tayanganligi, ijtimoiy buyurtmaning xarakteri, bo‘lajak tarbiyachilarning kreativlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari, tarkibiy tuzilishi, kreativ faoliyat natijalari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: bo‘lajak tarbiyachilar, kreativlik, intellektual faollik, shaxsiy sifatlar, irodaviy sifatlar, fikrlash faolligi, pedagogik jarayon, pedagogik shart-sharoitlar, psixologik xususiyatlar, konstruktivlik, ijodkorlik, tafakkur tarzi, fikrlash, layoqat.

Bugungi kunda oliy pedagogik ta‘lim oldida turgan muhim masalalardan biri bo‘lajak maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachilarini tayyorlashning optimal shart-sharoitlarini aniqlashdan iborat. Chunki bunday shart-sharoitlar bo‘lajak tarbiyachilarning rivojlanishi va o‘z o‘zini rivojlantirishi uchun imkoniyat yaratadi. Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kreativlik sifatlarini o‘zlashtirishlari alohida ahamiyat ega. Chunki ular kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyatni amalga oshirish layoqatiga ega bo‘lishlari, konstruktiv qarorlar qabul qila olishlari, nostandart tafakkur va xulq-atvor tajribasiga ega bo‘lishlari, o‘z tajribalarining mazmun-mohiyatini anglashlari va uni muntazam oshirishlari kerak. Qo‘yilgan vazifalardan bilan bog‘liq holda oliy pedagogik ta‘lim jarayoni zamonaviy talablardan kelib chiqib bo‘lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatini optimallashtirish texnologiyalarini ishlab chiqish va qo‘llash, ularni yangi dasturlar asosida ishlashga tayyorlash, zarur metodikalar bilan qurollanishlariga sharoit yaratish imkoniyatiga ega bo‘lishlarini talab etmoqda.

Mazkur muammolarning dolzarbligi jamiyat hayoti va ta‘lim tizining rivojlanishini talab qiluvchi omillar bilan bevosita bog‘liq.

1. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridagi rivojlantiruvchi ta‘lim jarayoni sotsiodinamik omillar bilan bevosita bog‘liq holda amalga oshiriladi. Bunga ijtimoiy rivojlanish paradigmasining muntazam o‘zgarishi, maktabgacha ta‘lim muassasalari faoliyatini modernizatsiyalash va uni boshqarish mexanizmlarini izlab topish, bo‘lajak tarbiyachining pedagogik faoliyatini bosqichma bosqich optimallashtirish va metodik mahoratini oshirish, pedagogik muhitda mavjud bo‘lgan inqirozli holatlarni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqish kabilar bugungi kunda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida kreativ faoliyat ko‘rsatish layoqatiga ega bo‘lgan tarbiyachilarga kuchli ehtiyoj mavjud. Biroq bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida ularning kreativligini ta‘minlash sohasidagi pedagogik imkoniyatlar to‘liq ro‘yobga chiqarilmayapti. Bo‘lajak tarbiyachining ijodiy jihatdan shakllanishi, o‘z o‘zini to‘liq namoyon etishi, ularni kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayoni bilan ularni tayyorlash ehtiyoji orasida ziddiyatlarning mavjudligi, oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ijodkor shaxsni shakllantirish imkoniyatlarini to‘liq safarbar etishga to‘sqinlik qilmoqda, buning natijasida bo‘lajak tarbiyachilarning metodik mahorati va kreativligi yetarli darajada rivojlanmayapti.

Birinchi navbatda, bo‘lajak tarbiyachilarni muammolarga echim topishga tayyorlash lozim. Bo‘lajak tarbiyachilarda kreativlikni rivojlantirish uchun bir qator tayanch holatlarni

hisobga olish taqozo etilmoqda. Ma’lumki kreativlik insonni yaratuvchilik faoliyatiga undaydi. Kreativlik natijasida bo‘lajak pedagoglar mutlaqo yangi g‘oyalarni ilgari surib o‘zlarining kasbiy iqtidorlarini namoyon etishga muvaffaq bo‘ladilar. Kreativlik bo‘lajak tarbiyachilarda muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, bilimlarning etishmasligi yoki qarama qarshiliklarga nisbatan muhosasizlik sifatlarining shakllanishiga ko‘maklashadi. Mazkur muammolarni aniqlashga yo‘naltirilgan harakatlar ularning echimlarini izlashga undaydi. Farazlarni izlash va ularni o‘zgartirishga oid harakatlar esa echimlarning natijalarini shakllantirishga olib keladi. Shunga ko‘ra kreativlik betakror g‘oyalarni generatsiyalash, kasbiy tafakkur jarayonida mavjud bo‘lgan shablonlar va stereotiplardan uzoqlashish, muammoli vaziyatlarga tezkor echim topish ko‘nikmalarining shakllanishiga asos bo‘ladi. Yuqoridagilar asosida shuni ta’kidlash kerakki, kreativlik fikriy va shaxsiy sifatlar majmuini o‘zida mujassamlashtiradi.

Kreativ faoliyat ko‘rsatuvchi pedagog deganda yaratuvchilikka oid innovatsion faoliyat va uni takomillashtirish layoqatiga ega bo‘lgan mutaxassis tushuniladi. R.Safarova, G.Ibragimova, G.Yusupova, M.Zinovkinalarning tavsifiga ko‘ra kreativlikka ega bo‘lgan shaxsning shakllanishi va uning rivojlanishi mos tarzda ijodiy faoliyatni amalga oshirish va ijodiy natija olish layoqatini namoyon etishda o‘z ifodasini topadi. Kreativlikka ega bo‘lgan shaxsning o‘zi esa obyektiv hamda subyektiv ijod qilish va muayyan natijaga erishish imkoniyatiga egaligi bilan ajralib turadi.

Kreativ shaxsning asosiy tarkibiy qismlari sifatida:

- kreativ yo‘nalganlik, ya’ni ijodiy jihatdan o‘z o‘zini namoyon qilish motivlari va ehtiyojlariga egalik, o‘zi va jamiyat uchun ahamiyatli bo‘lgan natijaga erishishni maqsad qilgan;
- kreativ imkoniyat, ya’ni intellektual hamda amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirgan, muammolar qo‘yish jarayonida uni qo‘llay oladigan, intuitsiya va mantiqiy tafakkurga asoslangan holda echimlarni izlaydigan, pedagogik sohada o‘z iqtidorini namoyon etadigan;
- individual psixologik jihatdan o‘ziga xoslikka ega bo‘lgan, chunonchi xarakterning irodaviy jihatlari, qiyinchiliklarni bartaraf etishda hissiy barqarorlikka ega, o‘z faoliyatini mustaqil tashkil eta oladigan, o‘z o‘zini tanqidiy baholaydigan, erishilgan muvaffaqiyatidan zavqlana oladigan, o‘zini moddiy ma’naviy qadriyatlarning ijodkori sifatida his eta oladigan, boshqalarning ehtiyojlarini ham mos tarzda qondirishga intiladigan mutaxassislardir.

Bo‘lajak tarbiyachining kasbiy kreativligi uning ijodiy-kasbiy faoliyati, konstruktiv, nostandart tafakkur va xulq-atvor tajribasiga ega bo‘lgan, uning mohiyatini anglaydigan va muntazam rivojlanitira oladigan pedagogning faoliyati sifatida baholanadi. Mutaxassislar pedagogik ijodkorlikning belgilarini aniqlashga muvaffaq bo‘lganlar. (V.S. Reshetko) Ular: pedagogik muammolarni ilmiy tahlil qilish va umumlashtirish, o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llaydigan, asosiy g‘oyalarni tatbiq eta oladigan, ilmiy-amaliy metodikalarini ishlab chiqish layoqatiga ega bo‘lgan, hamkasblarining faoliyatidagi yangi g‘oyalarni ko‘ra oladigan va ularning kasbiy mahorat cho‘qqisini egalashlariga ko‘maklashadigan, boshqa hamkasblarining tajribasidan ijodiy foydalana oladigan, o‘z bilimlari doirasidan chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirish motivlariga ega bo‘lgan, hodisalarga yangicha yondasha oladigan, hodisalar orasida aloqa o‘rnatish ko‘nikmasiga ega bo‘lgan, alohida omillarning umumiy jihatlari ko‘ra olish layoqatlarini o‘z ichiga oladi.

Bo‘lajak tarbiyachilarning kreativligini rivojlantirish texnologiyasining asosiy manbai maktabgacha ta’lim va bo‘lajak tarbiyachilarni tayorlash jarayoni oldiga qo‘yilgan ijtimoiy buyurtma, xalqaro va mahalliy tarixiy tajribalar, kreativlikni rivojlantirish sohasidagi nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalardan iborat. Bo‘lajak tarbiyachilarning kreativligini rivojlantirish texnologiyasi shaxsning tizimli tafakkuri va layoqatlariga asoslangan holda ishlab chiqiladi. Oliy pedagogik ta’lim jarayonining mahsuli sifatida bo‘lajak tarbiyachining kreativ

fikrlash ko‘nikmalari nazarda tutiladi. Bunday ko‘nikmalar sirasiga bo‘lajak tarbiyachining muammoga nisbatan sezgirligi, o‘zi va tarbiyalanuvchilar bilimlaridagi bo‘shliqlarni aniqlay olish layoqati, ko‘p tarmoqli axborotlarni o‘zaro uyg‘unlashtira olish ko‘nikmalariga egaligi, atrof-muhitdagi uyg‘unlikni his eta olishini kiritish mumkin.

Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kreativligini rivojlantirish jarayoni o‘ziga xos shart-sharoitlarga ega bo‘lishi lozim. Ular sirasiga bo‘lajak tarbiyachining ijodiy-kasbiy faoliyatga layoqatliligi, konstruktiv fikrlay olishi, nostandart tafakkur va xulq-atvorga egaligi, o‘z tajribasining mohiyatini anglashi va uni muntazam rivojlantirishi kiradi. Bo‘lajak tarbiyachining rivojlantirishning psixologik jihatlari sirasiga harakatlarini qayta yo‘naltirilganligi, mazkur harakatlarning yuqori darajadagi motivatsiyaga asoslanganligi, intellektual faollik ko‘rsata olishi, psixologik holati va irodaviy sifatlarining o‘zaro muvofiq kelishida namoyon bo‘ladi.

Ko‘rinib turibdiki bo‘lajak tarbiyachilarda kreativlikni shakllantirish o‘zining pedagogik, psixologik, tashkiliy shart-sharoitlari, hususiyatlari va tarkibiy tuzilishiga ega. O‘quv jarayonining metodik ta‘minotini yaratishda ushbu xususiyatlarni aniq hisobga olish bo‘lajak tarbiyachilikda kreativlikni rivojlantirish jarayoni samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. “O‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari” metodik qo‘llanma [matn] tayyorlandi. “Bookmany Print”. Toshkent – 2023. 70 b.
2. Ibragimova G. Interfaol o‘qitish jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarda kreativ funksiyani rivojlantirish. – Toshkent: “BAYOZ”, 2011. –52 b.
3. Утемов В.В. и др. Креативная педагогика: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2019. – 237 с